

DOI:

Специфіка цінностей інформаційного суспільства

*Підтинна Д. О., магістр,
науковий керівник – кандидат філософських наук,
доцент Кунденко Я. М.*

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Цінність – це така предметно-речова та предметно-ідеальна реальність, яка дозволяє людині реалізувати своє буття як людини і яка дозволяє реалізуватись потребам людини. Цінність – будь-яка матеріально-предметно-речова чи ідеально-духовна реальність, яка дозволяє людині реалізовуватися у всій своїй повноті, реалізувати потреби як мотиви життєдіяльності та перетворити їх. Ця реальність дає змогу регулювати перспективні інтереси людини. Природа цінностей, безперечно, соціальна. Вони є продуктом історичної діяльності людини, крім того, вони мають історичний характер.

Цінності залежать від таких критеріїв як суспільство та індивідуальні потреби. Також вони поділяються за просторово-часовим принципом (повсякденні, історичні, вічні) і матеріальні. Цінності для кожної людини є першочергові та вторинні залежно від обставин її існування. Основними цінностями вважаються такі: матеріальне благополуччя, індивідуальне благополуччя, сім'я, самореалізація, віросповідання, стабільність, свобода, обов'язок. Кожна людина самостійно визначає, що для неї є «першорядними» цінностями, а що «вторинними», тому сказати, що є головною цінністю для всіх без винятку дуже складно.

З часом поняття цінностей також змінюється. Тому спочатку потрібно зрозуміти, що таке «сучасність». Під цим терміном ми можемо розуміти предмет, процес чи будь що інше, що є в нашому сучасному житті та будь-яким чином впливає на наше життя та існування навколишнього середовища. Також це те, про що ми можемо говорити із розумінням цього питання та бути представниками цієї епохи, безпосередньо знаючи всі аспекти предмету, що підлягає розгляданню.

Метою роботи є аналіз ситуації, що певною мірою відображає специфіку цінностей сучасного суспільства, урахувуючи всі, що впливають на сучасні реалії та людей, обставини.

Хоча цінності людини – стабільна структура, вони змінюються під впливом зовнішніх обставин та внутрішніх переживань. Фундаментальне значення мають цінності, які закладаються ще в дитинстві. При цьому вони не виникають миттєво, формуються з плином життя. Чим доросліша людина, тим стабільніші цінності її відрізняють. Для когось важливе значення мають у житті гроші, слава, влада та предмети розкоші. Інші вважають важливим духовне самовдосконалення, творчий розвиток, здоров'я, сім'ю та дітей.

Наявність певної системи цінностей особистості є необхідною психологічною умовою для формування такої важливої особистісної риси, як проектування зрілих життєвих планів, особистісного та професійного самовизначення. Для того, щоб зрозуміти закономірності процесу особистісного самовизначення, недостатньо тільки виявити систему ціннісних орієнтацій учнів, важливо зрозуміти, у якому відношенні вони перебувають у всій мотиваційно-потребовій сфері особистості, як співвідноситься між собою те, що людина цінує, свідомо вважає найважливішим і те, чого вона реально хоче, чого свідомо чи несвідомо прагне.

Ціннісно-потребова сфера особистості – це система індивідуальних потреб, що формується на основі вроджених або набутих протягом життя потреб, що організуються в блоки – цінності, які відповідають історично сформованим, соціально схвалюваним, морально-етичним нормам, виробленим у процесі розвитку суспільства під впливом соціально-економічних факторів, але вирізняється своєю індивідуальною неповторністю.

У сучасному світі технологій та інтернету до формування людини додається вплив масових засобів інформації. Вони можуть нести як позитивний, так і негативний ефект. Зміняться на краще як самі цінності, так і способи їх реалізації, можуть погіршуватися або зовсім видозмінюватися. У результаті соціокультурних змін, що відбулися за останні роки, у сучасному суспільстві досі існують і визнаються такі вічні цінності, як любов до людей, віра, сім'я, працьовитість, відповідальність, любов до батьківщини, добро, справедливість, милосердя, повага до старших. Збільшується кількість людей з такими цінностями, як освіта, самоосвіта та реалізація, оскільки для цього з'явилося більше можливостей. Кожному часу притаманна своя специфіка цінностей, на них впливають такі чинники, як культура, освіта, технології, політична ситуація, місцевість, де люди живуть.